

10.5281/zenodo.11660894

РЫЖИКОВА Ксения Сергеевна

студентка,

Британская высшая школа дизайна,

Россия, г. Москва

ПЕРЕРАБОТКА УСТАРЕВШИХ НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ В МОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ

Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена проблемой излишков и отходов в меховой промышленности и стремлением общества к более устойчивым и экологически ответственным методам переработки, и несмотря на существующие технологии переработки, существует «белое пятно» в виде отсутствия продуктивных способов использования натуральных мехов, которые бы сочетали в себе эстетику, функциональность и экологическую устойчивость, в связи с этим данное исследование направлено на решение данной проблемы путем разработки метода переработки устаревших натуральных шуб в модные аксессуары, что интересно как профессионалам в области моды и дизайна, так и сторонникам устойчивого развития. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является использование комбинированных техник вязания меха крючком с применением различных размеров крючков для нити и меха, и метод нарезки меха на полоски определенной ширины. В результате применения указанных методов было выявлено, что изменение размера крючков и техника вязания повышают прочность связанных изделий, позволяя использовать меховые отходы без значительной потери качества материала, далее были созданы прототипы модных аксессуаров, демонстрирующие вариативность применения метода в практике, от элегантных шляп с меховыми полями до уютных домашних предметов, таких как покрывала и подушки. Основным смыслом результатов исследования относительно цели заключается в демонстрации возможности переработки натурального меха в качественные, модные и экологически устойчивые изделия, а материалы статьи представляют практическую ценность для дизайнеров, производителей одежды и аксессуаров, и для экологических активистов, стремящихся к сокращению отходов и повышению уровня переработки в меховой промышленности.

Ключевые слова: переработка меха, устойчивое развитие, вязание меха крючком, экологическая устойчивость, модные аксессуары, использование отходов, ресайклинг, прочность связанных изделий.

Введение

Изобретение, описанное в работе, находит применение в области легкой промышленности, а именно в скорняжном производстве, и открывает новые перспективы в изготовлении разнообразных предметов одежды и изделий декоративно-прикладного искусства, как указано в классификациях [A41D5/00, C14B 15/12, D04B 3/02]. Рассматривая уровень техники, можно обратить внимание на традиционные способы производства меховых изделий [RU2705148 (C1), SU1708853, SU1725736], которые затрагивают процессы, такие как сшивание меховых полос, их правку во влажном

состоянии, сушку, дублирование мездры с помощью тканей или нетканых полотен с клеевым покрытием и укрепление мездры пришиванием к ней ткани, но основными недостатками данных методов являются их ориентация на использование высокоценных частей шкур пушных зверей, которое ведет к большому объему отходов мехового лоскута, отсутствие возможностей для переработки нестандартного меха, трудоемкость производственного процесса и ограниченный ассортимент получаемых меховых изделий с высокой себестоимостью [6].

Наиболее близким аналогом является комбинированная одежда, представленная в патенте [FR2462114 (A1) – 1981-02-13], которая объединяет мех и вязание, а особенностью данного метода является использование меховых кусочков, обработанных фестончатым швом по периметру, с добавлением вязаных крючком рядов из шерсти одинаковой текстуры и цвета, но технической проблемой этого метода является использование крючка одного размера на протяжении всей вязки, что не обеспечивает необходимую прочность изделия, с течением времени это может привести к ослаблению петель и появлению торчащих полос меха как на лицевой, так и на изнаночной стороне изделия [5, с. 103-105].

Задача данного изобретения заключается в устранении вышеупомянутых недостатков, предложив улучшенный метод изготовления меховых изделий, который позволит использовать мех более эффективно, снизить трудоемкость процесса и расширить ассортимент продукции, обеспечивая при этом высокую прочность и долговечность готовых изделий.

Материалы и методы

В процессе переработки натуральных шуб в модные аксессуары использовались натуральный мех различных видов пушных зверей, нарезанный на полоски шириной от 3 до 5 мм, и вязальная нить, подобранная по цвету и текстуре к меху; для вязания применялись крючки разного размера: более крупный для нити и меньший для меха, чтобы обеспечить плотное и прочное соединение между материалами.

Метод вязания содержал технику столбиков без накида с целью равномерного распределения меха по изделию и укрепления его, захватывая мех за мездру и избегая повреждения ворса.

Результаты

Суть изобретения заключается в особом выборе размеров крючков для вязания, где для провязывания нити используется крючок одного размера, а для вязания меха – крючок, который на один размер меньше – данное различие в размерах крючков позволяет добиться более плотного и прочного соединения между мехом и нитью, увеличивая прочность связанных изделий. Для обеспечения оптимального результата вязание нити производится столбиками без накида, количество которых определяется в зависимости от длины ворса меха, которое обеспечивает равномерное распределение меха по всей поверхности изделия; мех, в свою очередь, провязывается в столбики без накида, причем мех захватывается крючком только за мездру для дополнительного укрепления изделия.

Дополнительным принципом техники является методика подготовки меха к вязанию, когда мех нарезается на полоски шириной от 3 до 5 мм, что позволяет добиться не только экономии материала, но и создать условия для более тонкой и аккуратной работы с мехом (особенно важно при работе с отходами скорняжного производства, так как данный метод позволяет максимально использовать доступный материал без значительных потерь).

Техническая документация к изобретению содержит схематические чертежи, которые демонстрируют основные этапы и элементы вязания меха крючком, например, на рисунке 1 представлена общая схема процесса, где обозначен столбик без накида нити (1) и провязанный мех (2), который демонстрирует чередование рядов нити и меха для достижения оптимальной плотности и прочности изделия. Размер крючка для провязывания нити, указанный как от 2 до 3,5 мм, выбран с учетом обеспечения достаточной гибкости и прочности связи между элементами изделия.

Рис. 1. Схема изобретения

Так, для реализации данного изобретения требуется способ вязания меха крючком, центральным элементом которого является техника провязывания меха и нити столбиками без накида, далее, метод начинается с тщательного подбора размера крючка для нити, при этом размер крючка должен быть в 1,5-2 раза меньше толщины используемой нити, например, если толщина нити предполагает использование крючка размером 3,5 мм, то именно такой размер и будет выбран.

В дополнение к основному методу, в альтернативных вариантах исполнения изобретения размер крючка для провязывания нити может варьироваться от 2,5 до 3,5 мм, то есть данные варианты позволяют менять технику под свои условия и материалы, обеспечивая достижение главного технического результата – увеличение прочности связанных изделий и расширение возможностей по использованию отходов скорняжного производства.

В процессе вязания столбики без накида используются как для нити, так и для меха. Количество рядов нити выбирается в зависимости от длины ворса меха, чтобы обеспечить гармоничное сочетание материалов в готовом изделии, и при провязывании меха важно захватывать мех крючком только за мездру, избегая захвата ворса для предотвращения повреждения меха и создания изделий высокого качества.

Сам способ вязания – тщательно продуманный процесс, который начинается с этапа выбора инструментов и для этого метода необходимо подобрать два крючка разного размера:

один для провязывания нити, другой – для меха. Исходя из толщины используемой нити, которая составляет 6 мм, выбирается крючок для нити размером 3 мм, то есть в два раза меньше толщины нити, а для меха – крючок размером 2 мм, что на один размер меньше крючка для нити, чтобы достичь оптимальной плотности вязки и улучшить качество готового изделия.

Далее процесс продолжается подготовкой меха. Используется натуральный мех с длиной ворса около 1 см, который нарезается на полоски шириной примерно 4 мм с целью равномерности и аккуратности в готовом изделии.

Вязание начинается с создания основы из 54 воздушных петель, которые являются фундаментом для последующего ряда нити, например, первый лицевой ряд провязывается столбиками без накида крючком для нити, создавая основу для меховой части, а количество таких рядов нити коррелирует с длиной ворса меха, и в данном случае, для обеспечения равномерности меховой текстуры, мех провязывается через каждые два ряда нити.

После провязывания первого лицевого и второго изнаночного рядов нити столбиками без накида используется меньший крючок для вязания меха; третий лицевой ряд вязки предназначается для меха, который укладывается ворсом к вязальщику, и мех захватывается за мездру специально подобранным крючком для того, чтобы аккуратно интегрировать мех в изделие, обеспечивая его равномерное распределение и красивую визуальную текстуру (рис. 2).

Рис. 2. Текстура изделия

Процесс вязания продолжается путем чередования двух рядов нити и одного ряда меха для создания плотной и прочной меховой лицевой стороны изделия.

То есть заявленный метод вязания меха крючком находит свое применение в разнообразных проектах, в том числе в изготовлении элегантных меховых аксессуаров и одежды, один из таких примеров – создание шляпы с меховыми полями, где этот новый способ позволяет воплотить в жизнь идею оригинального и качественного изделия (рис. 3). В этом случае используется техника, при которой мех

провязывается только с лицевой стороны через каждые два ряда нити для туловища шляпы, обеспечивая гладкость и ровность поверхности, а для поля шляпы метод адаптируется таким образом, что мех внедряется в каждый ряд нити с обеих сторон, лицевой и изнаночной, создавая более плотную и объемную текстуру. В данном конкретном случае для достижения высокой прочности и формостойкости готового изделия применяются крючки различного размера: 2,5 мм для нити и 1,5 мм для меха, при этом используются искусственные меховые полосы шириной 3 мм.

Рис. 3. Пример создания шляпы с меховыми полями по данной технологии

Другой пример использования данного способа демонстрирует его потенциал в области устойчивого производства, позволяя минимизировать отходы скорняжного производства, так, благодаря возможности изготовления шуб из меховых отходов без необходимости шитья и создания основы, метод демонстрирует безотходное использование ресурсов. При этом из раскройных остатков шкур, например лисицы, нарезаются полосы шириной 5 мм, которые затем включаются в изделие через каждые три ряда нити, обеспечивая расположение меха исключительно с лицевой стороны. Также, используя крючки размером 3,5 мм для нити и 2,5 мм для меха, создаются шубы с оригинальным внешним видом и структурой, то есть техника позволяет экспериментировать с разнообразием мехов, их текстур и цветов, с длиной ворса меховых полос, давая возможность создавать по-настоящему эксклюзивные и персонализированные изделия.

Обсуждение

Заявленное изобретение представляет собой значительный прорыв в области вязания меха крючком, целью которого является достижение двух основных технических результатов: увеличение прочности связанных изделий и расширение возможностей использования отходов скорняжного производства – данные цели достигаются благодаря новому подходу к выбору инструментов и технике вязания, в частности, для провязывания нити и меха используются крючки разного размера, причём крючок для меха выбирается на один размер

меньше, чем крючок для нити для достижения более плотного и прочного соединения между мехом и нитью.

Дополнительно, количество рядов нити подбирается в зависимости от длины ворса меха и обеспечивает оптимальное сочетание материалов, также равномерному распределению меха по изделию, в то же время мех провязывается столбиками без накида, захватывая его только за мездру и исключая повреждение ворса с целью сохранения его естественной красоты.

Проведённое согласно ГОСТ 19878-2014 исследование прочности вязанных меховых изделий, выполненных по заявленному методу, показало, что они в два раза прочнее, чем изделия, изготовленные традиционными методами (например, с использованием единого размера крючка 3 мм, как в прототипе FR2462114), то есть данный результат подтверждает продуктивность предложенного метода в повышении прочности изделий и открывает новые возможности для использования отходов скорняжного производства, что ранее было недоступно из-за их неоднородности и различий в размерах [1, с. 342-344].

Так, использование отходов не только экономит ресурсы и снижает расходы, но и поддерживает экологическую устойчивость, так как позволяют получать дополнительные изделия из материалов, которые в противном случае были бы утилизированы, заявленный метод улучшает качественные характеристики меховых изделий и расширяют ассортимент,

предлагая разнообразие декоративных эффектов и высокое качество отделки при сохранении прочности и долговечности конечного продукта [3, с. 74-79].

Переработка старых натуральных шуб в модные аксессуары – новейший подход к утилизации материалов, ранее считавшихся отходами, а исследования в этой области показывают способы трансформации устаревших меховых изделий в ценные и стильные предметы, например, одним из примеров переработки является создание уютных и практичных предметов для дома, таких как одеяла, покрывала для кровати или дивана, декоративные подушки и пуфики [2, с. 15-19; 4, с. 50-57]. То есть использование меха как основного материала для этих изделий вносит элемент роскоши в интерьер и сокращает количество отходов, вдохнув старым вещам новую жизнь, а сам процесс затрагивает комбинирование меха с другими тканями и материалами, чтобы создавать оригинальные предметы домашнего уюта [10, с. 343-347].

В сфере моды переработка меховых изделий позволяют создать аксессуары, такие как сумки, кошельки, украшения, обувь и даже одежду для домашних животных, так, из старых шуб можно изготовить оригинальные серьги, браслеты, колье, используя меховые полоски или кусочки для создания уникальных аксессуаров, которые подчеркивают индивидуальность и стиль носителя [8, с. 107-110]. Сейчас меховые сумки и кошельки становятся выразительным дополнением к образу, сохраняя при этом практическую ценность и долговечность натурального меха; а использование меха для создания обуви, такой как теплые тапочки или сандалии, добавляет комфорт и уют в повседневную жизнь [7, с. 76-79]. Интересной идеей является также переработка меховых изделий в игрушки, которые приносят радость и тепло в дом [9, с. 138-143].

Заключение

Основываясь на детально описанной формуле изобретения, описанная методика предусматривает тщательный подбор размеров крючков для провязывания как нити, так и меха, обеспечивая высокую прочность и качество готовых меховых изделий, главным принципом является использование крючка меньшего размера для меха по сравнению с крючком для нити с целью достижения более плотной и ровной вязки, и избежания повреждения меха при его провязывании.

Уточнения в формуле изобретения, такие как техника нарезки меха на полоски с учетом совпадения рисунка меха или выбор полосок определенной ширины (от 3 до 5 мм), дополнительно расширяют возможности использования метода для создания изделий с различными декоративными и функциональными характеристиками, что дает возможность работать с мехом более гибко, менять способ к специфике используемого материала и требуемому дизайну готового изделия.

Вариативность размера крючка для провязывания нити (от 2 до 3,5 мм) предоставляет дополнительную эргономичность метода, так как позволяет подбирать оптимальный процесс вязания в зависимости от толщины используемой нити и желаемой плотности изделия, и гарантирует, что метод может быть успешно применен для различного рода меховых материалов и типов изделий, улучшая их износостойкость и внешний вид.

На основе анализа и выводов исследования заявленного способа вязания меха крючком предлагаются следующие рекомендации:

- Изобретение специализированных методик приспособления основного способа под типы меха с различными характеристиками ворса и основы.
- Исследование возможности создания специализированных крючков для вязания меха, которые улучшат качество и ускорят процесс вязания, особенно для мехов с нестандартной толщиной ворса или особой прочностью мездры.
- Внедрение частично или полностью автоматизированных технологий для вязания меха крючком для повышения производительности и снижения трудоемкости процесса.

Определены основные направления для исследований в данной области:

1. Проведение исследований влияния использования отходов скорняжного производства на экологию, далее последующее создание методик максимального уменьшения отходов и повторного использования материалов в производственном цикле.
2. Изучение потребительских предпочтений относительно меховых изделий, изготовленных данным способом для определения трендов развития продукции.
3. Детальное изучение влияния различных факторов (например, типа нити, плотности вязки, размера крючка) на прочностные характеристики изделий с целью их улучшения.

4. Исследование возможностей создания новых дизайнов и декоративных элементов с использованием свойств меха, обработанного по предложенной методике.

Литература

1. Богданова, А.О. Повторное использование и переработка отходов / А.О. Богданова, А.В. Долгих // Молодёжная наука – 2023: технологии и инновации: Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных, аспирантов и студентов, посвящённой Десятилетию науки и технологий в Российской Федерации. В 3-х томах, Пермь, 10–14 апреля 2023 года. Пермь: Издательство «От и До», 2023. С. 342-344. EDN ZLGBLR.
2. Гордеева, Т.А. Подари вторую жизнь – получи счастье! / Т.А. Гордеева // Современные информационные технологии в образовании, науке и промышленности: Сборник трудов: XIX Международная конференция; XVII Международный конкурс научных и научно-методических работ; VII Международный конкурс, Москва, 29–30 апреля 2021 года. Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Экон-Информ», 2021. С. 15–19. EDN JMQQNT.
3. Гусова, Д.Т. Положительные и отрицательные факторы влияния натурального и искусственного меха на современную экологию / Д.Т. Гусова, А.И. Вильданова // ДИСК-2021: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века», Москва, 22–26 ноября 2021 года. Том Часть 1. Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 2021. С. 74-79. EDN TPSZEK.
4. Дмитрик, И.И. Основа качества овчинно-меховой продукции - морфологические особенности кожного покрова овец / И.И. Дмитрик, Г.В. Завгородняя // Главный зоотехник. 2020. № 4. С. 50-57. DOI 10.33920/sel-03-2004-07. EDN EKMALL.
5. Конова, Д.Ю. Анализ возможностей переработки текстильных отходов в России / Д.Ю. Конова // Проблемы и перспективы устойчивого развития промышленности в XXI веке: от теории к практике: Материалы международной студенческой конференции, Санкт-Петербург, 12 апреля 2023 года. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, 2023. С. 103-105. EDN DCCLQB.
6. Лычагина А.А. Анализ существующих проблем в сфере обращения с отходами в РФ // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2020. № 2-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-suschestvuyuschih-problem-v-sfere-obrascheniya-s-othodami-v-rf> (дата обращения: 10.04.2024).
7. Матвеева, А.В. Использование вторичных ресурсов при производстве одежды / А.В. Матвеева, А.Д. Базыль, Д.В. Байкова // Орфановские чтения – 2022: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, Нижний Новгород, 08 декабря 2022 года / Под редакцией О.В. Аракчеевой, И.Ю. Кривдиной. Нижний Новгород: Нижегородский государственный педагогический университет, 2023. С. 76-79. EDN QZZFHR.
8. Сафронова, И.Н. Экомоды – модный тренд или требование времени? / И.Н. Сафронова, Т.В. Балланд // Дизайн. Материалы. Технология. 2020. № 1(57). С. 107-110. EDN CGJEOS.
9. Состояние животноводства и перспективы развития производства и переработки кожевенного шубно-мехового сырья в Республике Бурятия / С.И. Билтуев, В.А. Ачитуев, Б.В. Жамьянов, А.В. Матханова // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2020. № 3(60). С. 138-143. DOI 10.34655/bgsha.2020.60.3.021. EDN ZMBEVV.
10. Тимусь, Н.В. Экологичная мода в производстве натурального и искусственного меха / Н.В. Тимусь, Ю.В. Еремина // Инновационные направления развития в образовании, экономике, технике и технологиях: Национальная с международным участием научно-практическая конференция, Ставрополь, 18–20 мая 2021 года / под общ. науч. ред. С.П. Бабеньшева. Ставрополь: Издательство Ставролит, 2021. С. 343-347. EDN YROXHV.

RYZHIKOVA Kseniia

Student, British Higher School of Design, Russia, Moscow

RECYCLING OUTDATED NATURAL FUR COATS INTO FASHION ACCESSORIES: A NEW LOOK AT WASTE DISPOSAL

Abstract. *The relevance of this study is due to the problem of surplus and waste in the fur industry and the desire of society for more sustainable and environmentally responsible processing methods, and despite existing processing technologies, there is a “blind spot” in the form of a lack of productive ways to use natural furs that would combine aesthetics, functionality and environmental sustainability, therefore, this research aims to solve this problem by developing a method for recycling obsolete natural fur coats into fashion accessories, which is of interest to both fashion and design professionals and supporters of sustainable development. The leading approach to studying this problem is the use of combined fur crocheting techniques using different sizes of hooks for thread and fur, and the method of cutting fur into strips of a certain width. As a result of the application of these methods, it was revealed that changing the size of hooks and knitting techniques increase the strength of knitted products, allowing the use of fur waste without significant loss of material quality, then prototypes of fashion accessories were created, demonstrating the variability of the method in practice, from elegant hats with fur brims to cozy home items such as throws and pillows. The main point of the research results regarding the purpose is to demonstrate the possibility of processing natural fur into high-quality, fashionable and environmentally sustainable products, and the materials of the article are of practical value for designers, manufacturers of clothing and accessories, and for environmental activists seeking to reduce waste and increase recycling rates in fur industry.*

Keywords: *fur recycling, sustainable development, fur crochet, environmental sustainability, fashion accessories, waste management, recycling, durability of knitted products.*